

MASOFAVIY TA'LIMNING PSIXOLOGIK HOLATGA IJOBIY VA SALBIY TA'SIRI

Sharapova Dildora¹, Iminjonova Dilshoda²

¹Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²ISFT instituti, 1-bosqich, 25-PSM-03-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17711898>

Annotatsiya. Ushbu maqolada masofaviy ta'limning talabalarning psixologik holatiga ta'siri, uning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinadi. Masofaviy o'qish jarayonida motivatsiya, diqqat, muloqot, hissiy barqarorlik kabi psixologik omillarda kuzatiladigan o'zgarishlar ko'rib chiqiladi. Hamda psixologik muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, psixologik holat, motivatsiya, stress, ijtimoiy muloqot, onlayn o'qish.

Аннотация. В статье анализируется влияние дистанционного обучения на психологическое состояние студентов, его положительные и отрицательные стороны. Рассматриваются изменения, наблюдаемые в процессе дистанционного обучения в таких психологических факторах, как мотивация, внимание, коммуникация, эмоциональная устойчивость. Даны рекомендации по устранению психологических проблем.

Ключевые слова: дистанционное обучение, психологическое состояние, мотивация, стресс, социальное взаимодействие, онлайн-обучение.

Abstract. This article analyzes the impact of distance learning on the psychological state of students, its positive and negative aspects. Changes observed in psychological factors such as motivation, attention, communication, emotional stability during distance learning are considered. Recommendations are also given to eliminate psychological problems.

Keywords: distance learning, psychological state, motivation, stress, social interaction, online learning.

KIRISH. XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarga olib keldi. Xususan, 2020-yildan boshlab global pandemiya masofaviy ta'limning keng ommalashuviga sabab bo'ldi. Masofaviy ta'limning qulayligi bilan bir qatorda, uning o'quvchi va talabalar psixologik holatiga ta'siri bugungi kunda eng dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning keng rivojlanishi ta'lim jarayoniga katta o'zgarishlar olib kirdi. So'nggi yillarda masofaviy ta'lim nafaqat qo'shimcha o'qitish shakli, balki ko'plab ta'lim tizimlarida asosiy jarayonga aylandi. Internet platformalarining imkoniyatlari kengaygani sari o'quvchilar bilan o'qituvchilar o'rtasidagi masofa qisqarib, ta'lim jarayoni virtual muhitga ko'chdi. Biroq bu jarayon psixologik omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchilarning o'qish samaradorligi va ruhiy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

ASOSIY QISM. Masofaviy ta'limning ijobiy psixologik ta'sirlari:

- Masofaviy ta'lim talabalar uchun yangi psixologik moslashuv jarayonlarini keltirib chiqaradi;

- Talabalarga vaqtni boshqarish, moslashuvchanlik va mustaqil o'qish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1. Qulaylik va stressning kamayishi

Masofaviy ta'limning asosiy afzalliklaridan biri – o'quvchilar o'z uyida, o'zlariga tanish muhitda, qulay vaqt va sharoitda darslarni o'rganishidir.

2. O'zlashtirish sur'atini boshqarish

Onlayn darslar yozib olinishi, materiallar saqlanib turishi talabalarga ularni qayta ko'rib chiqish imkonini beradi.

3. Ijtimoiy xavotirning pasayishi

Ba'zi o'quvchilar auditoriyalarda darsda javob berishdan tortinishadi. Onlayn format bu bosimni kamaytiradi.

4. O'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishi

Masofaviy o'qish vaqtni rejalashtirish, mas'uliyat va intizomni shakllantiradi.

Masofaviy ta'limning salbiy psixologik ta'sirlari:

1. Ijtimoiy izolyatsiya va yuzma -yuz muloqotning yo'qligi

Jonli muloqotning kamayishi yolg'izlik hissi, stress va ruhiy holatning buzilishiga olib keladi.

2. Motivatsiya muammolari

Chetga chalg'ituvchi omillar, o'qishga qiziqishning kamayishi, motivatsiyani pasayishiga olib keladi

3. Diqqatning tez chalg'ishi

Uy sharoitida chalg'ituvchi omillar juda ko'p va u diqqatni pasaytiradi.

4. Texnik muammolar va stress

Internet texnik muammolari, o'zini –o'zi boshqarishda qiyinchiliklar va doimiy tekshiruvsiz qolish hissi talabalarda stressga sabab bo'ladi

5. Sog'lom turmush tarzining buzilishi

Monitor qarshisida uzoq o'tirish psixologik va fiziologik muammolarni kuchaytiradi.

Psixologik muammolarni bartaraf etish yo'llari

1.Psixologik farovonlikni monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yish. Bu tizim talabalar ruhiy holatini testlar, anonim so'rovnomalalar, onlayn kuzatuvlar yordamida muntazam baholaydi. U yordamida muammolar erta aniqlanib, tezkor yordam ko'rsatish mumkin.

2.Psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini tashkil etish.Virtual psixologik maslahatlar, treninglar, meditatsiya mashg'ulotlari talabalar motivatsiyasini oshiradi va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi.

3.Ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish. Masofaviy ta'limda talabalar orasida forumlar, guruhlar, onlayn seminarlar orqali muloqot va hamkorlikni rag'batlantirish yolg'izlikni kamaytiradi, psixologik moslashuvni osonlashtiradi.

Masofaviy ta'limning psixologik ta'siri murakkab va ko'p qirrali bo'lib, uning ijobiy va salbiy jihatlari o'zaro bog'liq. Ijobiy jihatlari, asosan, moslashuvchanlik va qulaylikka asoslangan bo'lsa, salbiy ta'sirlar ko'proq ijtimoiy va texnik omillarga tayanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, masofaviy ta'lim samaradorligi o'quvchining:

- oilaviy sharoiti,
- texnik imkoniyatlari,
- shaxsiy xususiyatlari,
- o'qituvchi bilan aloqa sifati bilan chambarchas bog'liq.

XULOSA. Masofaviy ta'limning psixologik holatga ta'siri kki tomonlama talabalar uchun mustaqillik va moslashuvchanlikni oshirsa-da, ijtimoiy izolyatsiya va motivatsiya pasayishi kabi salbiy omillarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun masofaviy ta'lim tizimida

talabalarning psixologik holatini muntazam monitoring qilish, ularni qo'llab-quvvatlash va ruhiy salomatligini ta'minlash muhimdir. Bu o'z navbatida ta'limning samaradorligini oshirish va kelajakda psixologik barqaror shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, T. (2020). The theory and practice of online learning. AU Press.
2. Bates, T. (2019). Teaching in a Digital Age. Tony Bates Associates Ltd.
3. Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Asian Journal of Distance Education, 15(1).
4. Hodges, C., et al. (2020). Educause Review, 27.
5. Hrastinski, S. (2008). Educause Quarterly, 31(4).
6. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance Education. Wadsworth.
7. Palloff, R. M., & Pratt, K. (2013). Lessons from the Virtual Classroom. Jossey-Bass.
8. Salakhova, V. B., & Ganieva, Z. A. (2021). Psychology and Education, 58(2).
9. Tovmasyan, G., & Manukyan, M. (2021). International Journal of Learning and Teaching,.
10. UNESCO. (2020). Distance learning strategies in response to COVID-19